

Binnengekomen boeken

Opsporing en vervolging van belastingdelicten
door J. Koers en R. N. J. Kamerling
Gouda Quint B.V. Arnhem, 1987
Prijs f 42,50

Betalingsverkeer, serie Praktijkhandleidingen
door Mr. F. A. W. Bannier, Mr. J. M. Boll,
Prof. Mr. F. H. J. Mijnsen, Mr. W. A. K. Rank,
Mr. Dr. R. E. de Rooy
Uitgever W. E. J. Tjeenk-Willink, Zwolle 1987
Prijs f 54,50

De zwarte kant van Nederland - Hoe Neder-
landers frauderen en belasting ontduiken
door Mr. E. Lietaert Paerbolte
Veen, uitgevers - Utrecht, Antwerpen
Prijs f 19,90

Informatieplanning
serie: Informatiemanagement
Prof. Dr. J. A. M. Theeuwes
Uitgever Kluwer B.V., Deventer 1987
Prijs f 42,50

De TAO van leiderschap
Strategieën voor de nieuwe tijd
John Heider (vertaling G. Hulskramer)
Uitgeverij Contact, Amsterdam
Paperback f 24,90

Automatiseren gaat niet vanzelf
Redactie: V. Chr. Vrooland en H. O. Steensma
Uitgave: Stichting CCOZ, Amsterdam
Prijs f 42,50

Het Midden- en Kleinbedrijf in 1986 en 1987
Economisch Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf
Uitgave mei 1987, Zoetermeer
Prijs f 30,-

Banken: Jaarverslaggeving en Toezicht
Uitgave: KPMG Klynveld Kraayenhof & Co

Vraagstukken (met uitwerkingen) Winst- en
Vermogensbepaling
Dr. R. Slot en Drs. R. M. Vijn
Uitgever Wolters-Noordhoff B.V., Groningen
Prijs f 26,50

Douaneplanning
Serie: Fiscale en juridische documentatie voor
internationaal zakendoen
Mr. A. A. Snoodijk
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
Prijs f 35,-

Systeembeheer en beveiliging in de automa-
tisering
Ir. H. Völlmar
Marka - uitgever Het Spectrum B.V.
Prijs f 29,90

We gaan automatiseren
Ir. H. Völlmar
Marka - uitgever Het Spectrum B.V.
Prijs f 29,90

Kantoorautomatisering
Rapport van de Werkgroep kantoorautoma-
tisering van de Commissie van Advies Auto-
matiseringsvraagstukken
Uitgave NivRA
Prijs f 15,-

Leerboek Accountantscontrole
Deel 2a: Typologie Accountantscontrole
Prof. Dr. A. B. Frielink en Prof. H. J. de Heer
(red.)
Uitgever H. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden/
Antwerpen
Prijs f 56,65

Omzetbelasting en onroerend goed
Serie: Fiscale brochures FED
Mr. D. B. Bijl
Uitgeverij FED B.V., Deventer
Prijs f 42,-

De Praktijk van de Marketingcommunicatie
Achtergronden van concepten, teksten en
ontwerpen
Joop Roomer
Uitgever Kluwer B.V., Bedrijfswetenschap-
pelijke uitgaven, Deventer
Prijs f 125,-

Interim Management: Sterker in veranderin-
gen
Drs. M. L. F. J. Banning en E. M. Klep
Uitgeverij L. J. Veen B.V., Utrecht
Prijs f 22,50

Industrie- en technologiebeleid
Analyse en en perspectief
Hans Schenk (redacteur)
Uitgever Wolters-Noordhoff B.V., Groningen
Prijs f 59,25

De arbeidsmarkt als arena;
Arbeidsmarktproblemen in sociologisch pers-
pectief
Jacques van Hoof
Uitgeverij SUA
Prijs f 35,-

Winstallocatie in de tijd bij het kasstelsel
Drs. J. G. Kuijl
Uitgever Gouda Quint B.V., Arnhem
Prijs f 85,-

Bedrijfsonroerend goed en fiscus
Serie: Kluwer Bedrijfswijzers, nr 12
Mr. A. J. Woelders
Uitgeverij Kluwer B.V., Deventer
Prijs f 30,-

Aansprakelijkheid van banken
Serie: Praktijkhandleidingen
Mr. I. P. Michiels van Kessenich-Hoogendam
Uitgeverij W. E. J. Tjeenk-Willink, Zwolle

Het nieuwe Jaarrekeningenrecht (8e druk)
Prof. Mr. Drs. H. Beckman
Uitgever Kluwer B.V., Bedrijfswetenschap-
pelijke Uitgaven, Deventer
Prijs f 37,-